

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИГА МЎЛЖАЛЛАНМАГАН ЕРЛАРНИ
ХУСУСИЙЛАШТИРИШДА ЕР ЖОЗИБАДОРЛИГИНИНГ ЎРНИ**

У.Х.Ниязметов¹

¹қ.х.ф.н., мустақил тадқиқотчи

З.Т. Тожиев²

²стажёр тадқиқотчи

Ғ.Х.Икромхўжаев³

³стажёр тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100664>

Ер участкасини хусусийлаштириш бу – одатда олди-сотди йўли билан, яъни давлатга тегишли бўлган ер-мулкни фуқароларга ёки юридик-шахсларга у ёки бу шаклда бериш йўли билан ер ресурсларининг мулкдорини алмаштириш, яъни ерга нисбатан хусусий мулкчиликни шакллантиришдир [5,7]. Демак, ер участкасини хусусийлаштириш учун унинг қийматини шу кун талаблари асосида аниқлаш жуда муҳимдир. Бундай услубият мавжуд [4] ва бугунги кунда ер участкаларини хусусийлаштириш жараёнида қўлланилиб келинмоқда. Аммо, айтиш зарурки, бу услубиётни бир мунча такомиллаштириш зарур бўлмоқда, яъни ер участкасини қийматини аниқлашда уни шаҳарсозлик омиллари, аҳоли пунктининг марказига нисбатан жойлашганлиги ва жойлашган ҳудуднинг жозибадорлиги бўйича турли тузатмалар киритган ҳолда такомиллаштириш талаб этилади. Буларнинг барчаси муаммони ниҳоятда долзарблигидан дарак беради.

Тадқиқотнинг назарий асослари. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПФ-5623-сон “Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони [2], Олий Мажлис томонидан 2021 йил 16 ноябрда қабул қилинган 728-сон “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонун ва ушбу Қонунни ҳаётга тадбиқ этиш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2022 йил 14 февралда қабул қилинган 71-сон “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида”ги қарори [4] республикамизда ҳам қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларининг иккиламчи, очиқ бозорини вужудга келишига, ерга бўлган хусусий мулкчиликни шакллантиришга тегишли имкониятлар яратади. Тўғри, республикамизда ҳам яқка тартибда қурилган уй-жойлар ва хизмат кўрсатиш объектлари тагидаги ерларни хусусийлаштириш бўйича ишлар 2006 йилда бошланган. Хусусан,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 24 июлдаги ПФ-3780-сонли Фармони [3]га биноан 2007 йил 1 январдан бошлаб юридик шахслар – мулкый ҳуқуқ асосида ўзларига қарашли ва (ёки) улар томонидан хусусийлаштириладиган бино ва иншоотлари, ишлаб чиқариш инфратузилмалари жойлашган ер участкаларини, шунингдек мазкур объектларга туташ ер участкаларини қўлланиладиган технологик жараёнлар, шаҳарсозлик норма ва қоидаларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган миқдорда хусусийлаштириш ҳуқуқига эга бўлганлар. Аммо, айнан шундай ер участкаларини қийматини аниқлашнинг объектив услубиятини бўлмаганлиги, кенг халқ оммасини ер участкаларини хусусийлаштириш бўйича фикрларида қарама-қаршиликлар мавжуд бўлганлиги сабабли, бу жараён тез даврда бошланмади. Буларнинг барчаси илмий-тадқиқотлар олиб боришда қатор усуллардан жумладан, монографик тадқиқот, ҳисоб-китоб, аналитик таҳлил ва синтез усулларида фойдаланиш зарурлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари ва илмий мунозара. Шунинг қайд қилиш зарурки, ер участкаларини хусусийлаштириш жараёнининг энг мураккаб босқичи – ер участкасининг қийматини аниқлашдир [6]. Бу масала ер участкаларини хусусийлаштиришга тортилган ҳамда уларнинг иккиламчи бозори анча йиллардан бери ривожланаётган хорижий давлатларда ҳам турлича ҳал қилинган ва ҳал қилинмоқда. Республикамизда бугунги кунга қадар қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларни кадастр қийматини аниқлаш бўйича муаммони ўта мураккаблиги сабабли, аниқ услубиёт мавжуд бўлмаганлиги ҳам хусусийлаштиришга жалб қилинадиган ерларни қийматини белгилашда қийинчилик туғдирмоқда.

1-расм.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида ҳам ерлар хусусийлаштирилмоқда.

Қайд қилиш зарурки, кейинги йиллари республикада ҳам хусусийлаштириладиган ер участкаларининг қийматини аниқлаш бўйича қатор услубиётлар яратилган ва амалиётга киритилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 2 декабрдаги 963-сон қарорига мувофиқ эксперимент тариқасида “Сирдарё вилоятида доимий фойдаланиш (эгаллик қилиш) мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгаллик қилиш ҳуқуқлари асосида тегишли бўлган ер участкаларини жисмоний ва юридик шахслар томонидан сотиб олиш тартиби тўғрисида вақтинчалик маъмурий регламент [6]” қабул қилинган. Ушбу “Регламент”га биноан хусусийлаштириладиган ер участкасининг сотиб олиш қиймати вақт даврийлигига қараб ўзгаради ва ер участкасининг майдони ҳамда ташқи омилларнинг таъсирини ҳисобга олиб, мурожаат турига қараб аниқ бир санада миллий валютада қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

а) юридик шахслар учун:

$$C = K_{\text{юр}} \times S \times K, \quad (1)$$

б) жисмоний шахслар учун

$$C = K_{\text{жис}} \times S \times K, \quad (2)$$

бу ерда: C – хусусийлаштириладиган ер участкасини сотиб олиш қиймати, сўмда;

$K_{\text{юр}}$, $K_{\text{жис}}$ – юридик ва жисмоний шахслар учун сотиб олиш қийматини аниқлашда ўша кунда белгиланган ер солиғи ставкасининг 50 баробари (1 кв. метр учун, сўмда);

S – хусусийлаштириладиган ер участкасининг майдони (кв. метрда);

К – ушбу Регламентнинг 4-иловасига биноан хусусийлаштирилаётган ер участкаларини сотиб олиш қийматини шакллантириш коэффициентлари. Бу коэффициентлар юқоридаги иловага биноан қуйидагича қабул қилинган (1-жадвал).

1-жадвал

Хусусийлаштирилаётган ер участкаларини сотиб олиш қийматини шакллантириш коэффициентлари

Ер участкасининг майдонига қараб (К)

Ер участкасининг майдони, сотих	Нархларни шакллантириш коэффициентлари
4 сотихгача (4 сотих ҳам)	1,00
4 сотихдан 5 сотихгача (5 сотих ҳам)	1,03 1,06
5 сотихдан 6 сотихгача (6 сотих ҳам)	1,09 1,12
6 сотихдан 7 сотихгача (7 сотих ҳам)	1,15
7 сотихдан 8 сотихгача (8 сотих ҳам)	
8 сотихдан юқори	

Ушбу қарорга биноан юқоридаги Регламент билан бир қаторда “Сирдарё вилоятида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган бўш турган ер участкаларини электрон онлайн-аукцион орқали хусусийлаштириш тартиби тўғрисида вақтинчалик Низом” ҳам қабул қилинган. Ушбу “Низом”га биноан аукционга қўйилган ер участкасининг бошланғич нархи вақтга боғлиқ ҳолда ўзгарган ва аниқ бир санада ер участкасининг жойлашуви ва майдони инобатга олинган ҳолда, сўмда қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

а) тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишга бериладиган ер участкалари учун:

$$C = K_{юр} \times S \times K + P_k + P_c + P_a + P_u + P_p, \quad (3)$$

б) якка тартибда уй-жой қуриш ва уй-жойни ободонлаштиришга бериладиган ер участкалари учун:

$$C = K_{жиэ} \times S \times K + P_k + P_c + P_a + P_u + P_p, \quad (4)$$

бу ерда: С – хусусийлаштирилаётган ер участкасининг бошланғич нархи, сўм;

$K_{юр}, K_{жис}$ – бозор қийматини белгилаш санасида юридик ва жисмоний шахслар учун тегишлича белгиланган ер солиғи ставкасининг 50 баробари (1 квадрат метр учун, сўмда);

S – хусусийлаштирилаётган ер участкасининг майдони (квадрат метрда);

K – ушбу Низомнинг 3-иловасига мувофиқ электрон онлайн аукционга қўйилган ер участкасининг бошланғич нархини аниқлаш учун нархни шакллантирувчи коэффициент (бу коэффициент қиймати 1-жадвалда келтирилган қийматлар билан бир хил).

P_k – ер участкасини танлаш бўйича материалларни тайёрлаш ишлари қиймати (сўм);

P_c – архитектура – режалаштириш топшириғини тайёрлаш ишлари қиймати (сўм);

P_a – оператор хизматлари қиймати (сўм);

P_u – Ўзбекистон Республикаси геоахборот тизимида хусусийлаштирилган ер участкаси чегараларини киритиш ишларини бажариш қиймати (сўм);

P_p – ер участкасига бўлган ҳуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш бўйича филиал бажарадиган ишлар қиймати (сўм).

Шуни қайд қилиш зарурки, Сирдарё вилояти ер майдонларини хусусийлаштириш бўйича ушбу эксперимент деярли 2 йил давом этишига қарамасдан аҳоли ва юридик шахслар ўртасида етарли тушунтириш ишлари олиб борилмаганлиги сабабидан-ми ёки хусусийлаштиришда ер участкаси қийматининг баланд бўлганидан-ми у яхши натижа бермади, яъни бу вақтинчалик Регламент ва Низомлар ўзини оқламади. Шуларни эътиборга олиб ҳамда 2021 йил ноябрь ойида қабул қилинган “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунини ҳаётга тадбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги 71-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва юридик шахсларига доимий фойдаланиш (эгаллик қилиш), ижара ва мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгаллик қилиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш бўйича давлат хизматларини кўрсатишга доир маъмурий регламент [4] қабул қилинди ва амалга киритилди. Ушбу ҳужжатга биноан хусусийлаштирилаётган ер

участкасини сотиб олиш қиймати қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланади:

а) юридик шахсларга доимий фойдаланиш (эгаллик қилиш) ёки ижара ҳуқуқи асосида берилган ер участкалари учун:

$$C = K_{\text{юр}} \times S + B + T \quad (5)$$

б) умрбод мерос қилиб қолдириладиган, доимий фойдаланиш (эгаллик қилиш) ёки ижара ҳуқуқи асосида Ўзбекистон Республикаси фуқароларига тегишли ер участкалари учун:

$$C = K_{\text{жис}} \times S + B + T \quad (6)$$

бу ерда: C – хусусийлаштирилаётган ер участкасини сотиб олиш қиймати (сўмда);

$K_{\text{юр}}$, $K_{\text{жис}}$ – юридик ва жисмоний шахслар учун сотиб олиш қийматини аниқлашда ўша кунда белгиланган базавий солиқ ставкасининг 20 баробари

(1 квадрат метр учун сўмда);

S – хусусийлаштирилаётган ер участкасининг майдони (квадрат метрда);

B – Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат кадастри соҳасида давлат хизматлари нархларини белгилашда табақалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тўғрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон қарори билан давлат реестридан кўчирмани бериш ва кўчмас мулк объектларини рўйхатга олиш хизматларига белгиланган ставкалар асосида (сўмда);

T – бир гектар майдон учун базавий ҳисоблаш миқдорининг беш баробари ҳисобидан келиб чиқиб ҳисобланадиган ер участкаси ва унга туташ ҳудуднинг топографик режасини тайёрлаш учун тўлов миқдори (сўмда).

Эътироф этиш зарурки, юридик ва жисмоний шахслар эгаллигида (фойдаланишида), ижарасида ёки меросий эгаллиги ер участкаларни хусусийлаштиришда бугунги кунда айнан ушбу услубиётдан фойдаланилмоқда. Ушбу услубиётни қўллаш асосида ер участкаларини сотиб олиш қиймати аниқланмоқда. Аммо ушбу услубиёт асосида хусусийлаштирилган ер участкалари жойлашган ҳудудни экологик жиҳатдан жозибадорлигини ҳисобга олиш, фикримизча, катта иқтисодий аҳамиятга эга бўлади. Масалан, аҳоли яшаш пунктида жойлашган, хусусийлаштиришга тортиладиган иккита ер участкаси (айтайлик якка тартибда қурилган уй-жойлар тагидаги 2 та ер участкаси)нинг ҳар квадрат

метридан ундириладиган ер солиғининг миқдорлари бир хил бўлиши мумкин. Бунда, хусусийлаштиришда ер участкаларини сотиб олиш қиймати бир хил миқдорларни ташкил этиши мумкин. Аммо биринчи ер участкаси атрофидаги ҳудуд ўзининг экологик жозибадорлиги бўйича иккинчисига қараганда анча юқори, бу ер участкасига келгусида талабгорлар ҳам жуда кўп бўлиши мумкин. Шуларни эътиборга олиб, ер участкасини сотиб олиш қийматини ҳисоблашда бугунги кундаги мавжуд услубиётга қўшимча равишда айнан экологик жозибадорлик бўйича қўшимча ер участкаси қийматини оширувчи ёки пасайтирувчи коэффициентларни қўллаш тавсия қилинади. Бундай тузатма коэффициентлар ўз вақтида Беркинов Б.Б. ва Ходиев Б.Ю.лар томонидан тавсия қилинган [7] бўлиб, бизнингча ушбу миқдорлардан фойдаланиш ер участкасини сотиб олиш қийматини ҳисоблашда янада очиқлик ва ҳаққонийликни таъминлайди (2-жадвал).

2-жадвал

Ер участкасининг экологик жозибадорлиги бўйича тузатма коэффициентлар

№	Ер участкаси ён-атрофини экологик кўриниши	Тузатма коэффициентлар, К
1.	Ер участкасига туташ ҳудуд бирмунча кўримсиз, яшил дарахтлар мавжуд эмас.	0,90
2.	Ер участкасига туташ ҳудуднинг умумий экологик ҳолат қониқарсиз..	1,00
3.	Ер участкасига туташ ҳудуднинг умумий ландшафти яхши кўринишга эга, атрофнинг ободонлашганлик даражаси юқори.	1,10

Демак, ушбу тузатма коэффициентларидан фойдаланган ҳолда, хусусийлаштиришга жалб қилинадиган бундай ер участкаларини сотиб олиш, қийматини аниқлаш қуйидаги тенглик орқали амалга оширилади:

а) юридик шахсларнинг ер участкалари учун:

$$C = (K_{юр} \times S + B + T) K \quad (7)$$

б) фуқароларга тегишли ер участкалари учун:

$$C = (K_{жис} \times S + B + T) K \quad (8)$$

bu yerda: К – ер участкасининг экологик жозибадорлиги бўйича тузатма коэффициентлар.

Шуни қайд қиш зарурки, юқоридаги услубиятдан фойдаланилган ҳолда бугунги кунда ер участкаларини хусусийлаштириш жараёни аста-секинлик билан жонланмоқда. Уни янада ривожлантиришни таъминлаш

учун бу масалага мутахассислар, жойлардаги маҳаллий давлат ҳокимияти органлари жиддий эътиборни қаратилиши, маҳаллий халққа улар ер участкаларини хусусийлаштиришнинг афзалликларини тўғри тушунтиришлари, хусусий мулкни дахлсизлигини таъминлашлари зарур, негаки айнан якка тартибда қурилган уй-жойлар, хизмат кўрсатиш объектлари тагидаги ер участкаларини тезкорлик билан хусусийлаштириш уларнинг бугунги кундаги мавжуд “қора бозори”ни йўқотишга ҳамда очиқ иккиламчи бозорини вужудга келишига имкон беради.

Хулоса. Шундай қилиб, юридик ва жисмоний шахсларда турли ҳуқуқлар асосида фойдаланилаётган ер участкаларини хусусийлаштиришда уларни сотиб олиш қийматини аниқлаш бўйича мавжуд услубларни ўрганишга доир олиб борилган тадқиқотлар кўрсатадики, бугунги кунда амалдаги услубиётни ер участкалари жойлашган ҳудудни экологик жозибадорлиги бўйича тузатма коэффицентларни қўллаш ер участкасининг аниқ қийматини ҳисоблашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”. Тошкент, 2021, Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПФ-5623-сон “Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. Тошкент, 2019, Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 24 июлдаги ПФ-3780-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14-февралдаги 71-сон “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида”ги қарори. Тошкент, 2022, Lex.uz.
5. Бабажанов А.Р., Рахмонов Қ.Р., Ғофиров А. Ер кадастри. (Дарслик). Тошкент, ТИМИ, 2008.
6. Ходиев Б.Ю., Абдуллаев З.С. Оценка стоимости земельных ресурсов. Ташкент, Иқтисод – Молия, 2010.